

Arquitetura moderna em Fortaleza nos anos 1970 - exemplares paradigmáticos

Renata Horn Barbosa

Arquiteta e Urbanista

Graduada no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará
Mestranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Rua Iperoig, 382 apto 22, Perdizes
São Paulo – SP 05016-000
(11) 3865 8833 (11) 9289 3693
renatab@gmail.com

Arquitetura moderna em Fortaleza nos anos 1970 - exemplares paradigmáticos

Resumo

O trabalho tem o intuito de ampliar os estudos acerca da arquitetura moderna cearense, produção ainda carente de publicações específicas e de pouca presença na bibliografia brasileira. Vai ao encontro dos anseios de levantamento, documentação e registro do patrimônio moderno, contribuindo, assim, para o debate sobre a modernidade nos contextos regional e nacional.

A escolha dos anos 1970 como recorte temporal é justificada pela graduação em 1969 da primeira turma da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, uma geração formada sob a influência das escolas carioca, paulista e de Recife. No mesmo período, jovens arquitetos que traziam consigo o ideário moderno oriundo de suas formações nas faculdades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, retornavam à Fortaleza com expectativas de trabalho proporcionadas pelo “milagre econômico” brasileiro.

Tem como objeto empírico a produção moderna de edifícios públicos e institucionais em Fortaleza ao longo dos anos 1970. Pretende, mediante a apresentação de quatro exemplares paradigmáticos dessa produção – Assembléia Legislativa do Ceará (1972), Instituto de Hematologia (1976), Departamento de Telecomunicações (1978) e Sede do Banco do Nordeste do Brasil (1978) – estabelecer sua relação com outras produções no contexto nacional e identificar até que ponto estas obras se relacionaram a um suposto modelo hegemônico brasileiro e incorporaram particularidades do lugar, adequando-se aos condicionantes locais.

Abstract

This paper intends to expand the knowledge concerning modern architecture in the state of Ceará, a production that still lacks specific studies, publications and bibliography. It also meets the yearning of research, documentation and conservation of the architectural heritage of the modern movement, contributing, thus, towards the debate about modernity in the regional and national contexts.

The choice of the period of time considered is justified by the graduation in 1969 of the first class of the School of Architecture and Urbanism from Ceará Federal University, a generation formed under the influence of the schools of Rio de Janeiro, São Paulo and Recife. Also, in the beginning of the 1970s, young architects graduated in Brasília, São Paulo and Rio de Janeiro returned to Fortaleza with great expectations of work provided by the Brazilian “economic miracle”.

The empirical object chosen were institutional and public buildings built in Fortaleza during the 1970s. Through an analysis of four examples of this production – Legislative Assembly of Ceará (1972), Institute of Hematology (1976), Department of Telecommunications (1978), and Headquarters of Banco do Nordeste do Brasil (1978) - the study intends to establish their relation to a supposed hegemonic model and to identify to what extent they have incorporated particularities of the place and adapted themselves to the site.

Palavras – chave: arquitetura moderna; Fortaleza; edifícios institucionais

Keywords: modern architecture; Fortaleza; institutional buildings

Introdução

O trabalho tem como objeto empírico a produção arquitetônica em Fortaleza nos 1970 de edifícios com fins administrativos e institucionais, que serão analisados pela ótica da influência da “arquitetura do concreto aparente” de afiliação brutalista no período correspondente ao do “milagre econômico” e no contexto de uma década marcada pela revisão crítica dos pressupostos modernos no Brasil.

Abordará, inicialmente, o panorama da arquitetura brasileira entre 1950 e 1970, tendo com referência a idéia da construção de Brasília como um marco relevante no desenrolar da arquitetura brasileira, pontuando a transição do protagonismo da escola carioca para a emergência e difusão da escola paulista.

A segunda parte do trabalho levantará a presença da arquitetura cearense na bibliografia contemporânea da arquitetura brasileira, constatando a escassez de publicações e registros a seu respeito. Em seguida, traçará considerações acerca do desenvolvimento da arquitetura moderna em Fortaleza e o importante papel desempenhado pelo Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará.

Por fim, apresentará quatro obras significativas da arquitetura institucional do período, a partir das quais procurará levantar questões para o debate sobre sua relação com a estética arquitetônica hegemônica do período em questão e com os condicionantes locais.

1. O contexto brasileiro: dos anos 1950 aos anos 1970.

1.1. A construção de Brasília como marco cronológico

A arquitetura brasileira viveu, entre os anos 1940 e 1950, grande momento de prestígio e de repercussão internacional, tendo, além da publicação do *Brazil Builds* (Moma, 1943) e do *Modern Architecture in Brazil* (Mindlin, 1956) referências em diversos periódicos especializados no exterior¹. A repercussão da arquitetura moderna brasileira no mundo representou uma legitimação e um reconhecimento social inéditos dentro do país para a profissão, que teve com a construção da nova capital o seu auge (SEGAWA, 2002).

O processo de transformação acenado por Brasília – “a idéia da construção da cidade sem barreiras como cristalização do advento da sociedade sem fronteiras econômicas” (ZEIN, 1987:88) – foi interrompido pelos acontecimentos políticos de 1964². O governo militar então instalado marca o início do processo de declínio do modernismo no Brasil, na medida que a repressão das liberdades individuais levou ao abandono forçado do projeto para o país, que tinha

¹ Hugo Segawa cita o levantamento bibliográfico de Alberto Xavier que registrou 137 referências em periódicos especializados fora do Brasil. Destaca os números especiais na *L'Architecture d'aujourd'hui* (1947, 1952, 1960, 1964), *Architecture Forum* (1947), *Progressive Architecture* (1947), *Architecture Review* (1954), *Arquitetura México* (1958), *Nuestra Arquitectura* (1960) e *Zodiac* (1960) (SEGAWA, 2002: 107).

² Ruth Verde Zein coloca que a construção de Brasília “pôs em pé um mito, e ao mesmo tempo desnudou-o, pondo à luz suas mais íntimas contradições. O golpe militar de 1964 não mudou esse fato, nem interrompeu o processo: apenas o deixou mais ‘patente’”(ZEIN, 1987:88)

com a construção de Brasília a materialização dos anseios de desenvolvimento e modernização: industrialização, superação do passado agrário centrado em privilégios, mudanças no sistema educacional a partir da Universidade de Brasília, maior justiça social, etc (BASTOS, 2003).

À repressão cultural e à supressão das discussões sobre questões nacionais deve ser somada a interrupção das divulgações editoriais sobre arquitetura brasileira dentro do país. Entre os anos 1950 e 1960, havia uma intensa circulação de revistas especializadas em arquitetura – *Acrópole* (1941-1971), *Arquitetura e Engenharia* (1946-1965), *Habitat* (1950-1965), *Brasil Arquitetura Contemporânea* (1953-1957), *AD Arquitetura e Decoração* (1953-1958), *Módulo* (1955-1965), *Brasília* (1957-1961 – publicação da estatal que construiu Brasília) e *Arquitetura* (1961-1969) – e o fim da circulação de sua maioria nos anos 1960, devido a problemas políticos relacionados ao governo militar, apresentou conseqüências diretas ao ensino de arquitetura, uma vez que, neste mesmo período, assistiu-se a um aumento considerável do número de escolas de arquitetura.

Entre o fim dos anos 1970 e começo dos anos 1980, a arquitetura brasileira se julgava desconhecida pela escassez de revistas especializadas, congressos e debates (BASTOS, 2003; SEGAWA, 2002). A ausência de difusão da produção nacional e o governo repressor contribuíram para um abandono da teoria e crítica da arquitetura no Brasil, abrindo espaço para a fetichização da prática e o pragmatismo excessivo.

O desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira sempre ocorreu em paralelo a um movimento intelectual que lhe desse suporte, e esse “fervilhamento” intelectual foi, de certa forma, interrompido pelo toque de recolher. A produção, a partir de então, ficou reduzida

“a meras referências formais, exploradas abusivamente durante alguns anos, na falta de uma produção teórica suficiente forte para deslanchar uma nova fase criativa. A “Escola Paulista”, em São Paulo, e o “brutalismo analítico”, no Rio, tentaram preencher o vazio, mas ambos se ressentiram de princípios pouco abrangentes. (...)

O ciclo do modernismo brasileiro se esterilizou naturalmente com o passar dos anos e acabou desarticulado pelas modificações concretas ocorridas na vida nacional, onde a adoção de um modelo de governo autoritário e tecnocrático levou o pragmatismo à atual preeminência” (CZAJKOWSKI, 1986:45).

A visão de Brasília como marco – apogeu e o início do declínio do projeto moderno brasileiro³ – é, portanto, entendida tanto pela coincidência cronológica com a mudança no rumo político do país como pela alteração na expressão arquitetônica nacional, com a sucessão da predominância da arquitetura da escola carioca pela a da escola paulista (BASTOS, 2003).

³ No *História da Arquitetura Moderna*, Brasília é o último episódio comentado por Leonardo Benévolo, que considera que o ciclo de arquitetura moderna brasileira um capítulo encerrado, um processo interrompido pelo regime militar (BENÉVOLO, 1994). Para Frampton, em *História Crítica da Arquitetura Moderna*, Brasília levou o desenvolvimento da arquitetura brasileira a um ponto crítico, “uma crise que terminaria por provocar uma reação mundial contra os preceitos do Movimento moderno” (FRAMPTON, 2000:312).

Esta transição, porém, começou a ocorrer ainda nos anos 1950⁴, quando a arquitetura paulista desenvolveu uma linguagem própria, associada ao uso do concreto aparente (*bruto*), aos grandes vãos estruturais e balanços e à idéia da estrutura como definidora da forma, com influências do brutalismo europeu e de obras de Le Corbusier a partir da unidade de Marselha (1947-1952) (BASTOS, 2003).

1.2. Arquitetura Paulista Brutalista⁵

Certa arquitetura realizada em São Paulo nas décadas entre 1950 e 1970 ficou conhecida como Brutalismo Paulista, em referência às experiências ao movimento britânico nos anos 1950⁶. “O Brutalismo propalado pelo casal inglês Smithson tinha componentes de inquietação social e ético que se ajustariam ao pensamento paulista” (SEGAWA, 2002:150).

“Entre a melancolia do pós-guerra europeu e o simultâneo otimismo nacional-desenvolvimentista brasileiro, os arquitetos iludiram-se com as possibilidades de transformação do Brasil rumo ao progresso e ao atendimento das necessidades sociais. A prática arquitetônica paulista dos anos de 1960 – apesar do golpe militar de 1964 – não abandonou o positivista ideário utópico de um país novo, econômica e socialmente resolvido. Mesmo distante de qualquer transformação redentora da sociedade brasileira (...), a arquitetura deveria ensaiar modelos de espaços para uma sociedade democrática, atendendo aos anseios da maioria da população” (SEGAWA, 2002:150-151).

A definição da expressão da arquitetura paulista nesse sentido tem uma ligação próxima com a figura de Vilanova Artigas, cuja tese era de que “a responsabilidade social do arquiteto se sustentava no conceito do projeto como um instrumento de emancipação política e ideológica” (SEGAWA, 2002:144). Na recém fundada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1948, iniciou “seu grande movimento de renovação do ensino da arquitetura, dando, antes de tudo, aos jovens arquitetos um novo enfoque da realidade em que viviam, de modo que pudessem abordar os problemas de trabalho com uma nova visão crítica” (LEMONS, 1979:158).

No estabelecimento de uma linha paulista, participou, além de Artigas, “um conjunto de vertentes não formalmente em acordo entre si”, mas que compartilham de “pressupostos iniciais que geraram respostas distintas” (SEGAWA, 2002:148). Entre eles, a referência da linha carioca foi marcante⁷, assim como o uso do concreto armado aparente como recurso expressivo.

⁴ Ruth Verde Zein (2005) vai ao encontro da colocação de Bastos (2003) de que a Arquitetura Paulista Brutalista não foi um movimento posterior, mas contemporâneo e simultâneo à construção de Brasília.

⁵ O termo foi atribuído pela primeira vez em 1960 por Bruno Alfieri, então editor da revista Zodiac, à algumas das obras realizadas por Artigas – ZODIAC, 1960, n.6, p.97.

⁶ Ruth Verde Zein faz uma interessante organização cronológica das diversas acepções do termo brutalismo: o primeiro Brutalismo Corbusiano de 1947; o Novo Brutalismo Britânico de 1950-56 pelos Smithson; as obras inaugurais do estilo Brutalista entre 1955 e 1960; a expansão do estilo brutalista a partir de 1959; e o Novo Brutalismo segundo Reyner Banham no livro “The New Brutalism: ethic or aesthetic” publicado em 1966 (ZEIN, 2005).

⁷ “Para Sanovicz, Artigas foi um discípulo da escola carioca, pegou a essência da arquitetura carioca e a transformou”; “Artigas começou a explicitar a arquitetura a partir da estrutura, e o enxugamento da experiência carioca” (BASTOS, 2003:11)

“A austeridade e o respeito no uso de materiais e instalações à vista (tidos como acabamentos em si), a preocupação por um funcionalismo não necessariamente mecanicista, foram evidências formais que, associadas às obras de Vilanova Artigas e seu grupo, geraram a alcunha de ‘Brutalismo Paulista’ ao trabalho de arquitetos de São Paulo” (SEGAWA, 2002:150).

Maria Alice Junqueira Bastos observa que, na passagem da década de 60 para 70, há uma preocupação na arquitetura paulista de afirmar uma identidade nacional, “uma feição própria da arquitetura moderna brasileira” que estabelecesse uma continuidade na arquitetura moderna no país desde os anos 1940. Foi “uma arquitetura que buscou uma visão conciliatória entre as experiências paulistas e carioca” e que encontrou no uso plástico e arrojado do concreto armado, “o traço considerado próprio e original da modernidade arquitetônica” (BASTOS, 2005:240). Tanto as premiações como a visão historiográfica colaboraram na valorização e legitimação deste caminho no quadro da continuidade e unidade do movimento moderno brasileiro.

Críticas ao modelo

A postura, caracterizada por um idealismo extremado e uma “otimista atividade antecipadora” (FERRO, 1980:90) diante da política desenvolvimentista de JK, também se esvaziou com o golpe militar, “subsistindo por mais alguns anos como atividade de resistência”, utilizando os projetos de residência como especulação de uma arquitetura para uma nova ordem política” (BASTOS, 2003:6).

Foi um momento de isolamento da arquitetura nacional em relação ao debate internacional, situação que foi institucionalizada no início da década de 1970. “O excesso de trabalho embaraçava a autocrítica. Os arquitetos encastelavam-se num isolamento de olímpica auto-suficiência ante as discussões em curso no mundo” (SEGAWA, 1993:86).

Esses anos de grande oferta de trabalho para os arquitetos corresponderam ao chamado “milagre econômico”: em plena crise internacional do petróleo, entre 1967 e 1974, o país experimentou uma fase de vigor econômico, apresentando crescimento anual em torno de 10% do produto interno bruto. Foi um período de intenso investimento em infra-estrutura e de trabalho abundante para os arquitetos, uma vez que o governo militar tornou-se um grande cliente, construindo sede de empresas estatais, centros administrativos, hospitais, escolas, etc. “É provável que nunca se tenha planejado e projetado tanto no país em tão pouco tempo; nunca se construiu tanto também. Mas o signo da quantidade não autoriza uma equivalência de qualidade” (SEGAWA, 1993:86).

A produção desse período em que o crescimento econômico aliado à repressão política e cultural permitiu que se planejasse e se construísse acriticamente, colocou-se como “ideal de cultura arquitetônica com pressupostos oriundos do momento áureo da arquitetura brasileira – mas agora formulado como único, autorizado e hegemônico” (SEGAWA, 1993:86). Essa “arquitetura do

milagre” (SEGAWA, 1993; BASTOS, 2003), independente do programa de uso, foi relacionada a uma

“ditadura do concreto aparente, das grandes empenas de concreto, dos pilares esculturais, das estruturas protendidas, do exibicionismo estrutural, da competição por vãos livres maiores, dos panos de vidro – evidências técnicas e formais que simbolizavam uma visão de modernidade” (SEGAWA, 1993:86).

O auge do milagre econômico nos anos 1972 representou o que Ruth Verde Zein chamou de “canto do cisne” dos pressupostos modernos, uma

“fase de experimentação cuja tendência era produzir objetos arquitetônicos onde o exagero é a tônica dominante (...) Cada um vai exprimir à sua maneira estética – e justificar seus argumentos éticos – a oportunidade de tais empreendimentos, que vistos à curta distância de quinze anos podem ser envelopados num mesmo movimento monumentalista e ufanista que caracterizava aquele momento” (ZEIN, 1987:97)

Críticas de Sérgio Ferro à vanguarda paulista estão presentes no texto “Arquitetura Nova” de 1968. Nele, assinala que esta geração de arquitetos sentia um crescente afastamento entre sua formação e expectativas e a estreiteza das tarefas e oportunidades profissionais. Os arquitetos paulistas reagiram a esse “adiantamento de suas esperanças” e frustração pelo “desmoronamento de desenvolvimentismo” com uma “afirmação renovada e acentuada de suas posições principais”, levando ao que nomeou de “brutalismo caboclo”. (FERRO, 1980). A excessiva racionalização construtiva seria um reflexo desse mal-estar generalizado, que “sob a idéia da continuidade do movimento moderno brasileiro”, desenvolveu “uma prática auto-referente” que recombina formas a partir da exploração plástica do concreto aparente (BASTOS, 2004).

A difusão da linguagem

Ruth Verde Zein (1987, 2005) identifica, a partir dos anos 1970, a arquitetura do concreto aparente de afiliação brutalista torna-se tendência dominante em São Paulo, apresentando influências nos aportes formais e construtivos na arquitetura de outras regiões do país, incluindo o Ceará.

Para Hugo Segawa, uma das razões da influência e o alcance que escola paulista atingiu nos anos 1960-1970 foi a força ideológica. As formulações do grupo em torno de Artigas, mais que teorias arquitetônicas, levantavam a questão da dimensão da ética política e social, evidente no discurso “ética com estética, ou estética com ética” presente em São Paulo no período. (SEGAWA, 2002: 148).

A disseminação dos valores da arquitetura paulista também ocorreu por meio de publicações. Segawa explica que, como a maioria das revistas deixou de circular em 1965, a Acrópole, que “virtualmente, era o órgão oficial de divulgação da linha paulista” (SEGAWA, 2002: 153), se manteve até 1971, impondo-se como a principal publicação dos arquitetos.

Em sua tese de doutoramento, Maria Alice Junqueira Bastos questiona-se “até que ponto os desenvolvimentos da vanguarda paulista nos anos 60 foram culturalmente absorvidos na realidade brasileira” (BASTOS, 2005:254) e chega a conclusão de que é difícil negar o poder e a influência desse pensamento quando se leva em consideração que “essa produção, que ganhou prêmios dos órgãos de classe, ou que foi objeto de concursos, era apoiada e incentivada no meio nacional e que, portanto, se encaixava na orientação crítico-teórica dominante” (BASTOS, 2005:276)

2. Considerações sobre a arquitetura moderna em Fortaleza

2.1. A presença da arquitetura cearense na bibliografia nacional

A produção arquitetônica cearense mostra-se carente de publicações especializadas e pouco foi mencionada na bibliografia nacional. Este quadro parece mostrar sinais de reversão nos anos 1980, quando, na retomada do debate arquitetônico, foi demonstrado o anseio de expandir o conhecimento acerca a arquitetura produzida fora do eixo Rio-São Paulo.

“Por outro lado, existe uma obra importante que vem crescendo no Brasil, mas que tem toda a característica de obra marginal. É obra marginal, quase obra maldita, dado a excessiva importância do peso histórico-oficial que tem a chamada grande-arquitetura-oficial-brasileira-moderna. Como este é o caminho, o resto é marginal. A gente encontra experiências no Ceará, que são legítimas, feitas de dentro pra fora, para o lugar, por gente de lá. E a gente vai encontrar o mesmo esboço com Vital e Borsoi em Recife, e, sobretudo, na Bahia com Assis Reis.”⁸ (GUIMARAENS;TAULUIS;FERREIRA, 1978:213)

No contexto da discussão da arquitetura pós-Brasília, o livro *Arquitetura Moderna Brasileira* de Marlene Acayaba e Sylvia Ficher (1982) procurou estabelecer uma divisão regional, com a justificativa de que, simultaneamente à construção da Brasília, “deixa de existir uma expressão dominante para a arquitetura brasileira, a qual vai dar lugar a uma produção diferenciada cuja lógica deve ser procurada em cada região” (ACAYABA;FISCHER, 1982:48). Nas quatro páginas dedicadas à Fortaleza, as autoras elencam arquitetos e caráter de produção⁹, que é ilustrada com o projeto para a Assembléia Legislativa, um edifício de concreto aparente que se aproxima dos preceitos da arquitetura paulista, e o projeto Morada Nova, este baseado em técnicas tradicionais como alvenaria portante e cobertura de telhas apoiadas em vigas feitas de tronco de carnaúba. No fim, Acayaba e Fischer (1982) concluem que a arquitetura em Fortaleza caracteriza-se por uma mesclagem de componentes de linguagem diferentes em um mesmo projeto – estruturas de concreto aparente e técnicas tradicionais como alvenaria de tijolos e estruturas de madeira – ,

⁸ Trecho do depoimento de Joaquim Guedes na publicação do IAB-RJ *Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos* (1978).

⁹ Dos formados fora de Fortaleza, fala do papel de Liberal de Castro e Neudson Braga, os “primeiros arquitetos com formação moderna a trabalhar na cidade” (ACAYABA ;FISCHER, 1982:102); Gerhard e Nícia Bormann, casal de arquitetos que veio do Rio de Janeiro em 1965 e projetou várias residências e casas de praia; Roberto Castelo e José Furtado, formados respectivamente em Brasília e São Paulo e seu projeto para a Assembléia Legislativa. Dos graduados em Fortaleza, destaca Paulo Cardoso, Fausto Niilo, Nelson Serra e José Alberto de Almeida e apresenta o projeto Morada Nova.

apresentando como um aspecto comum os pátios que se ligam ao interior e que permitem a ventilação permanente.

Outra publicação que vai ao encontro da idéia de regionalismo em alta nos anos 1980 é a *Arquiteturas no Brasil/Anos 80* (1988) da revista Projeto. A coletânea de obras, divididas por regiões e apresentadas por meio de um breve texto e foto, procura auxiliar na formulação de uma resposta à questão colocada por Hugo Segawa na introdução: “existe uma regionalidade específica – construída no tempo – que caracterize uma prática arquitetônica distinta das vertentes hegemônicas ou matrizes consubstanciadas na arquitetura do Rio de Janeiro e São Paulo?” (SEGAWA, 1988:7). De maneira geral, “todas possuem obras de concreto, mais ligadas à corrente hegemônica da arquitetura moderna brasileira, todas têm obras com inspiração na arquitetura vernacular (...), todas têm obras mais ligadas às correntes internacionais de revisão da arquitetura moderna” (BASTOS, 2003:131).

Entre as obras cearenses apresentadas, a Sede da Direção do Banco do Nordeste do Brasil serve como exemplo “do ensino e uma vertente arquitetônica influenciados pela chamada ‘escola paulista’”(SEGAWA, 1988:11) na produção arquitetônica cearense nos anos 1970. Uma inclusão interessante na publicação são os apartamentos residenciais de alto padrão, que sinalizam a tendência de verticalização iniciada em Fortaleza em 1979, com a mudança da Lei de Uso e Ocupação do Solo, e intensificada nas décadas seguintes.

A única publicação dedicada exclusivamente à arquitetura produzida por arquitetos cearenses constitui os volumes 9 e 10 da série *Cadernos Brasileiros de Arquitetura* editado pela Projeto em 1982. Organizados pelo IAB-CE como parte das comemorações de seus 25 anos, representou “um novo marco editorial para a arquitetura brasileira” ao representar “o início da divulgação – em caráter nacional e sistemático – de mostras da arquitetura regional”¹⁰.

O primeiro volume é introduzido por um texto de Liberal de Castro, que esclarece o caráter recente da arquitetura cearense produzida por arquitetos e a dificuldade de se fazer referência a uma arquitetura antiga de cunho erudito¹¹. Traça uma linha histórica da arquitetura do Ceará e seus arquitetos, fazendo breves considerações que partem do Ceará colonial do século XVII até a diplomação da primeira turma da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará em 1965.

O primeiro volume contém uma seleção de obras e projetos a partir de meados dos anos 1970 até o início dos anos 1980: residências unifamiliares, edifícios multifamiliares, edifícios comerciais como Shopping Center Iguatemi (Luiz e Ione Fiúza, 1981) e Shopping Center Portugal¹² (José e Francisco Nasser Hissa entre outros), edifícios para fins de saúde como o Instituto de

¹⁰ Trecho da carta do Editor do primeiro volume do Panorama da Arquitetura Cearense.

¹¹ “Na verdade, dentro do quadro geral da produção, quer seja num passado mais remoto, quer mais próximo, no Ceará avulta numericamente a arquitetura popular, com exemplares de alto significado” (IAB-CE, 1982:1).

¹² Era formado por um conjunto de lojas que convergiam para uma pequena praça interior. O sistema construtivo adotado optou pelo uso de materiais convencionais e simples, como a telha de barro, madeiramento aparente e alvenarias brancas. Foi demolido há dois anos para a construção de um centro empresarial.

Criminalística do Ceará¹³ (Roberto Castelo, Nearco Araújo e Maria Bezerra, 1981) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Liberal de Castro e Neudson Braga, 1976), projetos urbanísticos e paisagísticos como a reforma da Praça José de Alencar, o Conjunto Santa Terezinha¹⁴ e a Urbanização da Avenida Beira-Mar (ambos de Otacílio Teixeira Lima), entre outros.

No segundo volume, destacam-se obras públicas com fins administrativos como: Assembléia Legislativa do Ceará (Roberto Castelo e Rocha Furtado, 1972), antigo Departamento Nacional de Telecomunicações (Delberg Ponce de Leon e Fausto Nilo, 1978), Sede do INCRA (Fausto Nilo, 1974), Sede 2ª Diretoria Regional do DNOCS (Marcílio Dias), Sede da Direção Geral do Banco do Nordeste do Brasil (Nelso Serra entre outros, 1978); assim como obras com fins culturais, como a Biblioteca Pública do Ceará (Francisco Queiroz e Aírto Montenegro, 1978), de planejamento físico-rural como o Projeto Morada Nova¹⁵, e os estádios de futebol do Crato e o Governador Plácido Castelo – o Castelão – Fortaleza (Liberal de Castro entre outros, 1969).

Mais recentemente, a oportunidade da pesquisa e da pós-graduação tem aberto espaço para trabalhos como a Dissertação de Mestrado do arquiteto e professor Paulo Costa Sampaio Neto, *Residências em Fortaleza, 1950-1979: contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann*.

Os maiores desafios no trabalho de registro da produção moderna em Fortaleza residem na dificuldade de levantamento, uma vez que grande parte das edificações sofreu alterações ao longo dos anos e são poucos os registros oficiais, a ausência em Fortaleza de arquivos públicos desta natureza e a escassez de publicações sobre a mesma.

2.2. Anos 1960 e a formação da Escola de Arquitetura da UFC

Hugo Segawa aponta dois fatores significativos na disseminação da arquitetura moderna no território brasileiro. Além da criação de escolas de arquiteturas em várias regiões do país, “o deslocamento de profissionais de uma região para outra também foi decisivo para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro” (SEGAWA, 2002:131). Em Fortaleza, José Liberal de Castro e José Neudson Braga, ambos formados no Rio de Janeiro e estabelecidos em Fortaleza nos anos 1950, integram o grupo de “jovens de várias partes do Brasil que foram buscar formação em arquitetura no Rio de Janeiro se transformam em mensageiros da arquitetura moderna” (SEGAWA, 2002:142).

Nos anos 1950, a produção arquitetônica moderna em Fortaleza não foi muito significativa, ficando restrita a um número reduzido de residências. Foi somente nos anos 1960, começaram a ser realizadas obras de maior relevância, como o Centro de Exportadores do Ceará (Neudson Braga, 1962), o Palácio do Progresso (Liberal de Castro, 1964/1969), ambos de filiação carioca.

¹³ O projeto apresentado é diferente do que foi construído depois da publicação.

¹⁴ Projetado e construído pela PROAFA, Fundação Programa de Assistência às Favelas da Região Metropolitana de Fortaleza.

¹⁵ Foi desse escopo que saiu as obras escolhidas para trabalho.

Nessa mesma década, edifícios da Universidade Federal do Ceará (UFC) tais como o de Institutos Básicos (Liberal de Castro, 1960), Pró-reitoria de extensão (Liberal de Castro e Neudson Braga, 1960) e Residência Universitária (Ivan Britto, 1960), além do projeto, no fim dos anos 1960, para o novo Campus da Universidade – o Campus do Pici (Neudson Braga e Liberal de Castro), retratam o papel importante que desempenhou a universidade fundada em 1954 na consolidação da nova arquitetura (SAMPAIO NETO, 2005).

Fator decisivo na difusão da arquitetura moderna em Fortaleza foi a formação da Escola de Arquitetura da UFC, tendo participado diretamente de sua criação os arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga, José Armando Farias, Ivan da Silva Britto e Hélio Duarte¹⁶, este último carioca e professor da FAUUSP.

De acordo com um dos membros da primeira turma da graduação, Fausto Nilo, “o novo curso nasceu como um núcleo agregador da juventude intelectual – promovendo reuniões e levantamentos sobre a cultura urbana local – e passou a ser um centro emissor de interferências concretas na vida artística da pequena Fortaleza” (ANDRADE;DIÓGENES;DUARTE, 1993:75-76).

3. Obras escolhidas

A busca de lugares próprios para a administração pública tornou-se recorrente no Brasil sobretudo nos anos 1970 “tanto com a implantação de centros políticos-administrativos ocupando grandes vazios na periferia urbana (como o vazio anterior de Brasília) quanto na construção de suntuosos edifícios para sedes de empresas estatais”, constituindo um “fenômeno que não deve ser desvinculado da ostentação do ‘milagre econômico’ do período nem da política de centralização administrativa” (SEGAWA, 2002: 176).

No decorrer dos anos 1970, uma série de edifícios públicos e institucionais foram construídos na em Fortaleza. Os parâmetros que nortearam a escolha das obras apresentadas a seguir foram a presença nos dois volumes do *Panorama da Arquitetura Cearense* dos Cadernos Brasileiros de Arquitetura (1982) e a identificação de características que permitam uma aproximação com a linguagem paulista.

Assembléia Legislativa do Estado do Ceará

(Arq. Roberto M. Castelo, Arq. Rocha Furtado Filho, 1972)

O edifício da Assembléia Legislativa divide-se em dois blocos: o administrativo, onde estão às áreas públicas e os gabinetes, é um volume baixo, longo e levemente curvo que se contrapõe à forma prismática do plenário.

¹⁶ É a Hélio Duarte que Hugo Segawa se refere quando, ao tratar da participação de arquitetos de São Paulo no corpo docente de cursos de outras partes do país nos anos 196, afirma: “Nota-se também a forte presença paulista na formação do curso de arquitetura de Fortaleza” (SEGAWA, 2002:133). Sua escolha foi orientada, principalmente, pela experiência que havia acumulado nas instituições de ensino de arquitetura pelas quais havia passado – Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, fato que lhe conferiu “um pensamento de abrangência nacional, todavia condicionado às realidades locais” (CASTRO apud COSTA, 2005:49).

Figura 01 - Implantação e planta baixa da Assembléia.
 (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura - vol.10, p. 106-107).

A disposição dos elementos define a hierarquia dos usos e evidencia as atividades que abriga. O partido adotado remete aos projetos de Niemeyer no final dos anos 1960, como a Sede do Partido Comunista em Paris (1967) e a Universidade de Constantine na Argélia (1969). Foi procurada uma solução que se adequasse à escala do entorno do bairro residencial. Na implantação predominantemente horizontal, o bloco administrativo “desaparece” na paisagem e o plenário se destaca, assim como seu acesso ao público, disposto de maneira franca e direta.

Figura 02 – Vista do plenário. (Fonte: Arquivo pessoal).

O bloco administrativo é definido por um eixo longitudinal, uma “rua central” que abriga as áreas comuns e que se sobressai pela iluminação zenital oferecida pela cobertura formada por uma grelha de domos, a qual também permite um sistema de exaustão forçada. A organização interna se dá pela articulação, através de escadas e halls, de meio níveis, uma solução que visa a valorização dos percursos e permite ao usuário uma compreensão do espaço interno.

Figura 03 – Cortes. (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura - vol.10, p. 107).

A ênfase na solução estrutural, na austeridade e homogeneidade da solução, na construtividade da obra – conferida pelo concreto deixado aparente e nas texturas que evidenciam sua manufatura – e a predominância de cheios sobre vazios, além da disposição do espaço interno – marcado por áreas de circulação e convergência dotadas de pé direito expressivo e banhadas por iluminação zenital – são características que aproximam este projeto às proposições do brutalismo paulista.

Figura 04 – Vista da circulação interna e da grelha de domos que filtra a luz natural. (Fonte: arquivo pessoal)

Instituto de Hematologia do Ceará – Hemoce

(Arq. Neudson Braga, Arq. Liberal de Castro, 1976)

Figura 05 – Plantas dos níveis 0.00 -1.20m e 2.90-4.60m
(Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol. 9, p. 69-70).

O edifício desenvolve-se a partir da idéia do vazio central, em torno do qual se articulam os pavilhões que abrigam os diversos setores – hemoterapia e coleta, hematologia e ambulatório, administração e serviços – que compõe o edifício.

Além do pátio central, aparecem contíguos às circulações e às áreas de convivência jardins e vazios internos, que, juntos com a utilização de elementos vazados evidenciam uma preocupação constante dos arquitetos com a ventilação e insolação naturais.

Figura 06 – Corte que mostra o pátio central e a solução em meio níveis.
(Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol. 9, p. 71).

Com o objetivo de diminuir a distância dos percursos entre os pavimentos, optou-se pela defasagem entre os níveis, solução que também contribui para acentuar a horizontalidade do partido.

A solução estrutural é clara e bem definida, com a utilização de lajes nervuradas unidirecionais. O uso de abóbadas em concreto na cobertura do pavimento intermediário é digno de atenção, assim como o despojamento traduzido nas empenas cegas em concreto e paredes em tijolo, ambos deixados aparentes.

Figura 07 – Corte que mostra a solução estrutural e as abóbadas.
(Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol. 9, p. 70).

Figura 08 – Vista externa.
(Fonte: AU – Arquitetura & Urbanismo, n.65, p. 79).

Departamento Nacional de Telecomunicações

(Arq. Delberg Ponce de Leon, Arq. Fausto Nilo, 1978)

De planta quadrada, o prédio para o antigo Departamento Nacional de Telecomunicações, tem seu programa de atividades disposto em torno de um pátio central ajardinado e pergolado, circundado por varandas, com o bloco de serviços (sanitários, cantina e depósitos) localizado na porção central oeste.

Figura 09 – Planta do térreo e do 2º pavimento.
(Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol. 10, p. 115).

Formalmente, a solução lembra a experiência de Niemeyer com os palácios em Brasília: a idéia de dois paralelogramos sobrepostos – uma caixa interna de vidro sobreposta por um invólucro externo de pórticos e brises verticais, que conferem a expressão do edifício. Por estarem distanciados do plano de vidro, constituem elementos de proteção contra a incidência direta do sol no interior das salas.

Figura 10 – Vista externa. (Fonte: arquivo pessoal).

Figura 11 – Vista externa. (Fonte: arquivo pessoal).

Figura 12 – Corte longitudinal (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol. 10, p.114).

Figuras 13 – Vista interna dos pórticos. (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol. 10, p. 114).

Figura 14: Vista do pátio interno e da iluminação zenital. (Fonte: arquivo pessoal).

A planta é livre e composta por uma malha estrutural racional, com vãos que variam de 5 x 7,5 metros nas extremidades e 5x 12,5 metros no pátio central. O concreto, tanto dos dispositivos de sombreamento externo como das superfícies internas, é deixado aparente, conferindo a cor predominante do conjunto. No interior, é notável o jardim central sobre o qual se desenvolve a circulação vertical iluminada por aberturas zenitais pergoladas.

Sede da Direção Geral do Banco do Nordeste do Brasil

(Arq. Nelson Neves, Arq. José de Almeida, Arq. Antônio Campelo e Arq. Carlos Alberto Faria, 1978)

Figuras 15 – Em construção: detalhe da transição da estrutura e empena lateral. (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol.10, p.138).

Figuras 16 – Vista da fachada sul. (Fonte: Arquivo pessoal).

O edifício é constituído por dois volumes, um horizontal e outro vertical, com uma transição bem definida. O volume vertical tem suas fachadas norte e sul dotadas de elementos de proteção da incidência direta do sol: brises fixos levemente distanciados dos caixilhos, que formam, na elevação, superfícies 9,20 metros de altura e correspondem ao pé-direito de três pavimentos.

As fachadas leste e oeste são marcadas por empenas verticais. No lado oeste, os pilares superiores convergem para um só pilar ao nível do terraço, uma estratégia que, juntamente com a viga marquise, confere monumentalidade ao acesso da agência bancária e protege o pano de caixilhos da incidência direta do sol.

Figura 17 – Vista da fachada oeste. (Fonte: Arquivo pessoal).

Os pavimentos tipo que formam a lâmina vertical são vazados com entrepisos a cada três pavimentos, formando blocos de setores afins e dando a possibilidade da construção em etapas. A planta, livre e flexível, ideal para abrigar atividades administrativas, tem as circulações verticais, prumadas de instalações, sanitários e outras atividades de serviço concentradas racionalmente, em um bloco central.

Pavimento Tipo

Figura 18 – Planta do pavimento tipo. (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol.10, p.143).

1º Pavimento

Figura 19 – Planta do 1º. Pavimento. (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol.10, p.140).

Figura 20 – Corte transversal. (Fonte: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – vol. 10, p. 145).

A estrutura desenvolve-se a partir do módulo de 1,50 x 1,50 metros, definindo vãos de 12 x 12 metros e vigas de 60 centímetros de altura – a mesma altura das nervuras das lajes. No bloco central, os pilares convencionais são substituídos por paredes-pilares. A estrutura foi calculada para um total de 23 pavimentos, no entanto, nem a metade foi construída.

Presente na publicação *Arquiteturas no Brasil/Anos 80*, é assim descrito: “Neste edifício, vencedor de concurso regional de anteprojetos e projetado por então jovens arquitetos formados na vibrante escola de arquitetura da Universidade Federal do Ceará, encontramos uma linguagem próxima da estética arquitetônica dessa década” (SEGAWA, 1988:A21).

Considerações finais

Considera-se que os anos 1970 representam uma transição relevante da arquitetura nacional, ao mediar um período de afirmação da arquitetura moderna brasileira, cujo ápice foi Brasília, e um momento de revisões, novas teorias e retomada do debate crítico que têm início nos anos 1980.

O não-abandono das utopias para o novo país frente ao regime repressor conduziu a “um distanciamento entre a prática arquitetônica e a realidade, entre o cotidiano no qual a arquitetura deveria atuar e os paradigmas que ela se recusava a abandonar” (BASTOS, 2003:251). Essa atitude colaborou com a instituição de uma arquitetura moderna em concreto aparente como expressão hegemônica da arquitetura nacional.

Ao mesmo tempo em que corresponde a um período associado ao início do “declínio” da arquitetura moderna, é um momento de grande produção e planejamento face à pujança desenvolvimentista proporcionada pelo “milagre econômico”. Em Fortaleza, a produção de obras institucionais com características convergentes ao do brutalismo paulista foi representativa. Em comum, exibem configuração geométrica bem definida, ênfase na solução estrutural e nos materiais empregados sem revestimentos, e hierarquia e fluidez do espaço interno, no qual prevalece as áreas comuns, normalmente pátios centrais com pé direitos significativos e iluminação zenital. Observa-se, também, preocupações relativas ao conforto ambiental, como a adoção de elementos, geralmente em concreto aparente, que permitem a ventilação e iluminação naturais e a proteção da incidência direta do sol.

Este trabalho, de caráter sucinto, não é conclusivo e apresenta lacunas que demandam futuras investigações. Apesar das quatro obras apresentadas não serem suficientes, são significativas uma vez que levantam questões para o início do debate e continuidade da pesquisa. Além dos edifícios apresentados, poderiam ser incluídos a Biblioteca Pública do Estado do Ceará (1978), o Estádio do Castelão (iniciado em 1969), o Terminal Rodoviário (1969), a sede do INCRA, o Palácio do Governo e Mausoléu do presidente Castelo Branco (1972) e a sede do Ministério da Fazenda (1978), os dois últimos realizados por arquitetos não residentes na cidade – Sérgio Bernardes e Acácio Gil Borsoi, respectivamente.

Referências bibliográficas

ANDRADE, Margarida; DIÓGENES, Beatriz; DUARTE JR, Romeu. Liberal de Castro: o modernismo em Fortaleza. **AU - Arquitetura & Urbanismo**, São Paulo, n.65, p.73-82, abr/maio 1996.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília: Rumos da arquitetura brasileira**. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2003.

_____. **Dos anos 50 aos anos 70: como se completou o projeto moderno da arquitetura brasileira**. São Paulo, 2004. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Área de Concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Perspectiva, 1994.

CZAJKOWSKI, Jorge. **Arquitetura brasileira: produção e crítica**. **Projeto**, n.87, p.75, maio 1986.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Departamento do Ceará. **Panorama da Arquitetura Cearense**. São Paulo: Projeto, 1982, 2 vols. (Cadernos Brasileiros de Arquitetura vol. 9 e 10).

FERRO, Sérgio. **Arquitetura Nova. Arte em Revista**, São Paulo, n.2, p.89-94, ago.1980.

FICHER, Sylvia & Acayaba, Marlene Milan. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

GUIMARAENS, Cêca de; TAULOIS, Cláudio; FERREIRA, Flávio & MAGALHÃES, Sérgio Ferraz (coords.). **Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos**. Rio de Janeiro, IAB-RJ, 1978, 3 vols.

LE MOS, Carlos A. C. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1979.

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Residências em Fortaleza, 1950 – 1979: contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann**. São Paulo, 2005. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Área de Concentração: Projeto de Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

SEGAWA, Hugo (org). **Arquiteturas no Brasil/Anos 80**. São Paulo: Projeto, 1988.

_____. A pesada herança: dilema da arquitetura brasileira. **Projeto**, n.168, p.86, out.1993.

_____. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2002.

ZEIN, Ruth Verde. O futuro do passado, ou as tendências atuais. **Projeto**, n.104, pp.87-114, out. 1987.

_____. **A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973**. São Paulo e Porto Alegre, 2005. Tese (Doutoramento em Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR). Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2 vols.